

Temporary Working Group (TWG)

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Community-Standards for modelling fuzziness & wobbliness in research data using Semantic Web technologies and formalisms (FuzzyWobblySW)

Chairs: Florian Thiery (LEIZA); Karsten Tolle (Goethe-Universität Frankfurt am Main)

Beteiligte NFDI4Objects-Organen: LEIZA, Universität Frankfurt, TA2, TA4, TA6

Externe Anbindung: CAA Deutschland, NFDI4Culture, NFDI4Memory, CIDOC-CRM SIG

Mailingliste: n4o_twg_fuzzy-wobbly-sw@listserv.dfn.de [abonnieren]

SC-Beschluss: 14.02.2025

Thema / Zielsetzungen

Bei der Erforschung von Objekten spielen sowohl exakte als auch interpretierende Aussagen eine zentrale Rolle. Letztere können durch “hidden assumptions” der Autor*innen, unvollständige Objekterhaltung oder ungenaue technische Konzepte stark beeinflusst werden. Die einheitliche Modellierung der damit verbundenen “fuzziness and wobbliness” (z. B. uncertainty, vagueness, accuracy and precision) in Forschungsdaten ist eine Herausforderung, da in den Forschungsdomänen unterschiedliche Ansätze entwickelt oder implementiert werden. Wichtig dabei ist zuerst die Definition von “fuzziness and wobbliness” (Whitepaper #1). Ziel der TWG ist es, bestehende graphbasierte (RDF-)Modellierungsansätze (Whitepaper #2), Software und Skripte (Whitepaper #3) für “fuzziness and wobbliness” in Forschungsdaten zu sammeln, zu bewerten und zu erweitern. Auf diese Weise sollen gemeinsame Schnittstellen identifiziert werden, die den Übergang von einem domainspezifischen/forschungsdisziplinspezifischen Modellierungsansatz zu einem anderen ermöglichen. Neben der Sammlung mathematischer, informationstechnischer und anderer relevanter Implikationen bestehender Modellierungsansätze wird diese TWG prototypische Modellierungsansätze in Use Cases implementieren, um Wissenschaftler*innen und Studierenden die Möglichkeit zu geben, die Vor- und Nachteile nachprüfbar zu bewerten.

Temporary Working Group (TWG)

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Abgrenzung

Diese TWG behandelt nur Modellierungen zu fuzzyness & wobbliness in semantischen Graphdaten, wie z. B. RDF. Andere Modellierungsideen werden in Whitepaper #1 als Ideen herangezogen, jedoch nicht in #2 ausformuliert. Das Whitepaper #3 befasst sich nur mit der Sammlung von Software und Skripten zu Graphdaten.

Integration

Diese TWG ist in die TRAILS 2.2 und 4.2 aktiv eingebunden sowie in das Arbeitsprogramm der Task Area 2 "Collecting".

Vorgesehene Commons-Beiträge

- **#1 Whitepaper:** *Definition* von Fuzzyness und Wobbliness
- **#2 Whitepaper:** *Sammlung* von Fuzzyness und Wobbliness *Modellierungs-Use-Cases* zu Semantic Web technologies and formalisms
- **#3 Whitepaper:** *Sammlung* von *Software und Skripten* zu Fuzzyness und Wobbliness
- **#4 Whitepaper:** *Evaluation* von *fuzzy & wobbly semantic alignment properties* zwischen authority files & community-driven vocabularies
- **#1 Blueprint:** *Fuzzyness und Wobbliness Entity-Mapping-Ontologie* (CIDOC CRM und SKOS) zur Integration in die *N4O OO* und den *NFDI4Objects Knowledge Graph*

Offenheit und Transparenz

Die TWG ist frei in der Wahl ihrer Kommunikationsmittel und in der Koordination sowie Durchführung der Sitzungen (selbst gewähltes Format). Ergebnisprotokolle der Sitzungen sind zu veröffentlichen. Es gibt keine verpflichtenden Richtlinien zur Häufigkeit der Durchführung von Sitzungen. Es werden mindestens vierteljährliche Treffen empfohlen, um die Aktivität der TWG zu gewährleisten. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, die Arbeit der TWG zu verfolgen und zu den Diskussionen im Rahmen der Commons-Prozesse beizutragen. Die TWG wird ihre Arbeitsergebnisse unter einer Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz für die öffentliche Nachnutzung bereitstellen.

Metadaten

DC.creator	Thiery, Florian; Tolle; Karsten
DC.contributor	Eide, Øyvind; Mees, Allard W.; Gampe; Sebastian et al.
DC.language	German